

SAMARQAND VILOYATIDA YETISHTIRILGAN MEVA-REZAVOR HOSILDORLIGI DINAMIKASINI STATISTIK TAHLILI

¹Fayziyev A.A, ²Kuralov J.A

^{1,2}Toshkent iqtisod va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207665>

Annotatsiya. Ma'lumki, qishloq-xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish jarayoni ma'lum bir muddatlarda mavsumiy takrorlanib turishi, bu jarayonni diskret $\{Y_t, t \in T\}$ tasodifiy dinamik qator sifatida statistik tahlil qilishimizga asos bo'ladi.

Maqolada, Samarqand viloyatida 2011-2023 yillarda yetishtirilgan meva-rezavor hosildorligi $\{Y_t, t \in T\}$ (O'ZSTAT ma'lumotlari asosida), turg'un dinamik qator sifatida statistik tahlil qilinib, uning haqiqiy o'rtacha hosildorligiga nuqtaviy, kafolatli intervalli statistik baholar qurilgan, hamda turli bu jarayon bilan bog'liq statistik gipotezalar tekshirilgan. Kelgusi yillarda meva-rezavorlardan olinadigan o'rtach hosildorlikka 95% li kafolat bilan nuqtaviy va intervalli statistik baholar qurilgan, hamda bu jarayon bilan bog'liq statistik gipotezalar tekshirilgan.

Kalit so'zlar: mavsumiy, diskret, turg'un, dinamik, statistik, nuqtaviy, intervalli, baho, trend, avtokorrelyatsiya, chekli ayirma, kriteriva, gipoteza, kafolat.

Statistik tadqiqot usullari

Ma'lumki [1]-[6], vaqti qatorni $\{Y_t, t \in T\}$ asosiy tashkil yetuvchilari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin: **1)** asosiy yo'nalishini ko'rsatuvchi trend, **2)** trend atrofida tebranib turuvchi qism, **3)** mavsumiy ta'sir etuvchi, **4)** tasodifiy qism. Bu masalalarni yechishda dinamik qatorlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladigan sirg'anuvchi o'rtacha qiymat, chekli ayirmalar, eng kichik kvadratlar, avtokorrelyasion bog'lanish, statistik gipotezalarni tekshirish va boshqa dinamik qatorlarni tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

Statistik tadqiqot natijalari

Samarqand viloyatida 2011-2023 yillarda yetishtirilgan meva-rezavor hosildorligini $\{Y_t, t \in T\}$, koordinatalar sistemasida geometrik izohlash asosida, chiziqli bog'lanishga $y = a_1t + a_0$ ega deb faraz qilishimiz mumkin (Sakl-1 ga qarang).

Sakl-1.

Qo'yilgan masalalarni yechish uchun statistik ma'lumotlar bo'yicha ushbu jadvalni tuzamiz:

Jadval-1

1	2	3	4	5	6	7
N π/π	Ko'zatilgan yillar	y_t – ming tonna	t	t^2	$y_t t$	$y_t t^2$
1	2011	251,2	-6	36	-1 507	9 043
2	2012	273,1	-5	25	-1 366	6 828
3	2013	300,7	-4	16	-1 203	4 811
4	2014	333,7	-3	9	-1 001	3 003
5	2015	360,9	-2	4	-722	1 444
6	2016	379,2	-1	1	-379	379
7	2017	384,9	0	0	0	0
8	2018	333,9	1	1	334	334
9	2019	334,8	2	4	670	1 339
10	2020	345,9	3	9	1 038	3 113
11	2021	347,5	4	16	1 390	5 560
12	2022	356,3	5	25	1 782	8 908
13	2023	368,4	6	36	2 210	13 262
Сумма		4 371	0	182	1 246	58 024

Bu chiziqli modelda qatnashuvchi noma'lum parametrlarni eng kichik kvadratlar usuli bilan baholash uchun, tajriba ma'lumotlari bo'yicha, quyidagi normal tenglamalar sistemasini yechamiz ([1]-[6]):

$$\left. \begin{aligned} b \sum_{i=1}^n x_i + a \sum_{i=1}^n x_i^2 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ bn + a \sum_{i=1}^n x_i &= \sum_{i=1}^n y_i \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Jadval-1 dagi hisoblashlar yordamida chiziqli bog'lanishda $y = a_1 t + a_0$ qatnashuvchi noma'lum parametrlarni eng kichik kvadratlar usuli bilan baholaymiz:

$$\sum y_t = 4\,371, \quad \sum y_t t = 1\,246, \quad a_0 = \frac{4\,371}{13} = 336,23, \quad a_1 = \frac{1\,246}{182} = 6,85.$$

Natijada, Samarqand viloyatida 2011-2023 yillarda yetishtirilgan meva-rezavor hosildorligining trend tenglamasi, quyidagicha bo'ladi:

$$y(t) = 6,85t + 336,23 \quad (2)$$

Bu model (2) yordamida kelgusi yillarda meva-rezavordan Samarqand viloyatida olinadigan hosildorlikni kafolatli baholashimiz mumkin. Masalan, (2) ga $t=1$ qiymat qo'yib, 2024 yilda viloyatda meva-rezavor hosildorligi 95% li kafolat bilan **343,08 ming tonna** atrofida bo'lishini aniqlaymiz.

Vaqtli qatorni xususiyatlarini o'rganishda avtokorrelyasiya koeffitsienti muhim ahamiyatga ega. Ushbu [6] formula bilan

$$R_L = \frac{\sum_{t=1}^{N-L} Y_t Y_{t+L} - \frac{\sum_{t=1}^{N-L} Y_t \sum_{t=L+1}^N Y_t}{N-L}}{\sqrt{\left[\sum_{t=1}^{N-L} Y_t^2 - \frac{\left(\sum_{t=1}^{N-L} Y_t \right)^2}{N-L} \right] \left[\sum_{t=L+1}^N Y_t^2 - \frac{\left(\sum_{t=L+1}^N Y_t \right)^2}{N-L} \right]}} \quad (3)$$

R_L avtokorrelyasiya koeffitsientlarini hisoblaganimizda, uning barcha qiymatlarini R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 noldan farqli ekanini ko'ramiz(jadval-2 va jadval-3 dagi hisoblashlar asosida). Bu tasdiq o'rganilayotgan dinamik qatorni avtokorrelyasiyon bog'lanishga ega;- deb faraz qilishimizga asos bo'ladi.

Quyidagi chekli ayirmalarni hisobaymiz(Jadval-2):

$$\Delta Y_t = Y_{t+1} - Y_t, \quad \Delta^2 Y_t = \Delta Y_{t+1} - \Delta Y_t, \quad \Delta^3 Y_t = \Delta^2 Y_{t+1} - \Delta^2 Y_t, \quad \dots$$

Jadval-2

π/π	ko'z-tilgan yillar	$y_t -$ ming tonna	$y_t -$	Y_t	ΔY_t^2	$\Delta^2 Y_t$	$\Delta^2 Y_t^2$	$\Delta^3 Y_t$	$\Delta^3 Y_t^2$
	011	251,2	63 101,4						
	2012	273,1	74 583,6	1,9	479,6				
	2013	300,7	90 420,5	7,6	761,8	5,7	32,5		
	2014	333,7	111 355,7	33,0	1 089,0	5,4	29,2	0,3	0,1
	2015	360,9	130 248,8	27,2	739,8	-5,8	33,6	-11,2	125,4
	2016	379,2	143 792,6	18,3	334,9	-8,9	79,2	-3,1	9,6
	2017	384,9	148 148,0	5,7	32,5	-12,6	158,8	-3,7	13,7
	2018	333,9	111 489,2	-51,0	2 601,0	-56,7	3 214,9	-44,1	1 944,8
	2019	334,8	112 091,0	0,9	0,8	51,9	2 693,6	108,6	11794,0
0	2020	345,9	119 646,8	11,1	123,2	10,2	104,0	-41,7	1 738,9
1	2021	347,5	120 756,3	1,6	2,6	-9,5	90,2	-19,7	388,1
2	2022	356,3	126 949,7	8,8	77,4	7,2	51,8	16,7	278,9
3	2023	368,4	135 718,6	12,1	146,4	3,3	10,9	-3,9	15,2
Σ		4 370,5	1 352 583,7	105,1	6 242,6	-13,1	6 487,9	1,5	16 293,5

Durbin-Vatson kriteriyasi bilan viloyatda meva-rezavor hosildorligi tenglamasi, quyidagicha chiziqli bog'lanishga ega degan $y(t) = 6,85t + 336,23$ gipotezani tekshirganimizda ham(jadval-2,3 dagi hisoblashlar yordamida):

$$d_{kuz} = \sum_{t=1}^{T-1} (Y_{t+1} - Y_t)^2 / \sum_{t=1}^T Y_t^2. \quad (4)$$

barcha d_{kuz} - qiymatlarini, maxsus jadvaldan[1]-[6] topilgan, $d_{krit} = 1.08$ kritik qiymatidan kichik $d_{kuz} < d_{krit}$ bo'lishini ko'ramiz. Demak, 95% li kafolat bilan, o'rganilayotgan dinamik qatorni avtokorrelyasion $y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\rho = COV(y_t, y_{t+1})$ bog'lanishga ega degan gipoteza qobil qilinadi. Ya'ni bu xo'jalik yilida olinadigan meva-rezavor hosildorligi, o'tgan yilgi olingan hosildorlikka bog'liq ekan.

Jadval-2 yordamida chekli ayirmalar koeffisientlarini formula (5) bilan hisoblaganimizda, ularning qiymatlarini taqriban tengligini $V_1 \approx V_2 \approx V_3$ ko'ramiz. Bu xulosa ham chiziqli trend modelni to'g'ri tanlanganini tasdiqlaydi:

$$V_k = \frac{\sum_{t=k}^T (\Delta^k y_t)^2}{(T-k)C_{2k}^k} \quad (5)$$

Jadval-3

π/π	$\overline{y_{ming}}$ tonna	$Y_t \cdot Y_{t+1}$	$Y_t \cdot Y_{t+2}$	$Y_t \cdot Y_{t+3}$	$Y_t \cdot Y_{t+4}$	$Y_t \cdot Y_{t+5}$
	251,2					
	273,1	68 602,7				
	300,7	82 121,2	75 535,8			
	333,7	100 343,6	91 133,5	83 825,4		
	360,9	120 432,3	108 522,6	98 561,8	90 658,1	
	379,2	136 853,3	126 539,0	114 025,4	103 559,5	95 255,0
	384,9	145 954,1	138 910,4	128 441,1	115 739,4	105 116,2
	333,9	128 518,1	126 614,9	120 504,5	111 422,4	100 403,7
	334,8	111 789,7	128 864,5	126 956,2	120 829,3	111 722,8
0	345,9	115 807,3	115 496,0	133 136,9	131 165,3	124 835,3
1	347,5	120 200,3	116 343,0	116 030,3	133 752,8	131 772,0
2	356,3	123 814,3	123 244,2	119 289,2	118 968,6	137 139,9
3	368,4	131 260,9	128 019,0	127 429,6	123 340,3	123 008,8
Σ	4 370,5	1 385 697,7	1 279 223,0	1 168 200,4	1 049 435,7	929 253,7

Samarqand viloyatida 2011-2023 yetishtirilgan meva-rezavorning har yilgi o'rtacha hosilodorligi normal taqsimoga ega degan asosiy H_0 statistik gipotezani

$H_0 : P(X < x) = F_{a,\sigma}(x)$, $H_1 : P(X < x) \neq F_{a,\sigma}(x)$ alternativ H_1 shartda Jak-Berra, Shapiro-Vilkokson, Pirson xamda parametrik kriteriyalari bilan tekshirish natijasida uni 95% li

kafolat bilan normal taqsimotga ega ekanligini aniqladik. Bu tasdiq asosida, quyidagi formula yordamida meva-rezavorning har yilgi o'rtacha miqdoriga intervalli statistik baho quramiz(jadval-4 ga qarang):

$$\bar{Y}_{T+i} - t(T-2; \alpha) \bar{\sigma}_y \leq a_0 + a_1(T+i) \leq \bar{Y}_{T+i} + t(T-2; \alpha) \bar{\sigma}_y$$

Samarqand viloyatida 2011-2023 yetishtirilgan meva-rezavorning har yilgi o'rtacha yetishtirilgan miqdori dinamikasini EHMni x7.2019 va Excel programmalari bilan statistik tahlil qilish asosida quyidagi statistik baholarga (ma'lumotlarga) ega bo'lamiz(jadval-4):

Jadval-4

Tanlanmaning muhim xarakteristikalarini	Meva-rezavorning tanlanma xarakteristikalarini statistik baholari
O'rtacha qiymati \bar{y}_T ming tonna	336,23
Dispersiya	1581,14
Tanlanma o'rtacha kvadratik chetlanish σ_T	39,76
Variatsiya koeffitsienti v (%)	11,83 %
Asimmetriya A_ϵ	-1,03
Eksnessa E_{K_ϵ}	0,50
Tanlanma o'rtacha \bar{y}_T qiymatning xatosi m_x	$m_x = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = 11,01$
Limitik xato m'_x	$m'_x = t m_x = 2,18 \cdot 11,01 = 24$
O'rtacha kvadratik chetlanishning xatosi m_σ	$m_\sigma = \frac{\sigma}{\sqrt{2n}} = \frac{25,802}{5,66} = 4,56$
Intervalli statistik baho (95% li) $\bar{y}_T \pm t m_x$	$\bar{y}_T \pm t m_x = 336,23 \pm 24$ (312, 23; 360,23) ming tonna
Statistik gipotezani tekshirish $H_0 : P(X < x) = F_{a,\sigma}(x)$ $H_1 : P(X < x) \neq F_{a,\sigma}(x)$	95% li kafolat bilan H_0 gipoteza qobil qilinadi

Xulosa

Samarqand viloyatida 2011-2023 yillarda etishtirilgan meva-rezavor miqdorini vaqtli qator sifatida statistik tahlil qilish asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- 1) Samarqand viloyatida 2011-2023 yillarda yetishtirilgan meva-rezavor miqdori juda ko'p tasodifiy omillarga bog'liq bo'lgan tasodifiy jarayondir;
- 2) meva-rezavorlarni yetishtirish jarayoning bosh yo'nalishini xarakterlovchi trend qismi chiziqli bog'lanishga ega $y(t) = 6,85t + 336,23$;
- 3) 2024 yilda Samarqand viloyatida yetishtiriladigan meva-rezavor miqdorini nuqtaviy statistik bahosi 95% li kafolat bilan 343,08 ming tonna, intervalli statistik bahosi (312, 23; 360,23) ming tonna oralig'ida boladi;

4) yetishtirilayotgan meva-rezavorning hosildorligi avtokorrelyasion bog'lanishga ega, ya'ni mazkur yildagi hosildorlik, avvalgi yillarda olingan hosildorlikka bog'liq bo'ladi

$$y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t ;$$

5) umumiy holda Samarqand viloyatida 2011-2023 yillarda etishtirilgan meva-rezavorning miqdori, turg'un bo'lmagan dinamik qator tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Т. Андерсон "Статистический анализ временных рядов". Москва, "МИР", 1976. 759 с.
2. М. Кендал, А. Стьюарт "Многомерный статистический анализ и временные ряды".- Москва: "Наука", 1976. -736 с.
3. Н.П. Тихомиров, Е.Ю.Дорохина "Эконометрика".- Москва: Изд. "Экзамен", 2003. 512 с.
4. Я.Я. Вайну "Корреляции рядов динамики", М. "Статистика", 1977
5. Б.А. Сулаймонов, А.А.Файзиев, Ж.Н. Файзиев "Тажриба маълумотларининг статистик таҳлили". Ташкент: Изд. ТашДАУ, 2015, 124 бет.
6. А.А.Файзиев "Математик статистика" / Toshkent: "Ilm-ziyo-zakovat", 2022, 218 bet.
7. V. Vakhabov, A. A. Fayziev "Statistical analysis and forecasting of cotton yield dynamics in Bukhara region ". E3S Web of Conferences 401, 03051 (2023) CONMECHYDRO – 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340103051>
8. А.А.Файзиев, Т. Х. Фарманов, Ф.Т. Алладустова. "Статистический анализ и прогнозирование динамика урожайности овощей Ташкентской области республика Узбекистан". Москва. Журнал. Экономика и предпринимательство, № 10 (159) 2023 г.
9. А.А. Файзиев, Я. Х. Юлдашев "Статистический анализ и прогнозирование динамики выброшенного в атмосферу загрязняющие вещества города Ташкента Республики Узбекистан" // Журнал исследования и инновации, 2024, №2.